

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyazov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoir, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoir, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 614.8:005.1-043

BEKNAZAROV Shokir Yoldosovich

PhD, Associate Professor

KHASANOVA Mukarrama Alimaredanovna

DSc associate professor

BEKNAZAROV Jahongir Shokirovich

PhD

Toshkent Tibbiyot Academy, Toshkent Uzbekistan

PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

For citation: Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir. Practical importance of scientific works of scientists of medical universities of new Uzbekistan in the field of physical evidence of forensic medical examination // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.398-403

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710560>

ABSTRACT

This article provides information about the scientific and practical activities of scientists who have made their scientific contribution to the field of physical evidence of forensic medicine of New Uzbekistan.

Key words: forensic medicine, examination of physical evidence, history of forensic medicine.

БЕКНАЗАРОВ Шокир Йўлдошович

т.ф.н., доцент

ХАСАНОВА Мукаррама Алимаредановна

т.ф.д., доцент

БЕКНАЗАРОВ Жаҳонгир Шокирович

т.ф.н.

Тошкент тиббиёт академияси, Тошкент Ўзбекистон

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ТИББИЁТ ИНСТИТУТЛАРИ ОЛИМЛАРИНИНГ АШЁВИЙ ДАЛИЛЛАР СУД ТИББИЙ ЭКСПЕРТИЗА СОҲАСИДАГИ ИЛМИЙ ИШЛАРИНИНГ АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ

АННОТАЦИЯ.

Бу мақолада суд тиббиёти экспертизаси ашёвий далиллар соҳасида Янги Ўзбекистонда ўзларининг илмий ишлари билан ҳисса қўшган ва қўшиб келаётган олимлар тўғрисида илмий - амалий ишлари бўйича маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: суд тиббиёти, ашёвий далиллар экспертизаси, суд тиббиёт тарихи.

БЕКНАЗАРОВ Шокир Йўлдошович

к.м.н., доцент

ХАСАНОВА Мукаррама Алимаредановна

д.м.н., доцент

БЕКНАЗАРОВ Жяхонгир Шокирович

к.м.н.

Ташкентская медицинская академия, Тошкент Узбекистон

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТ УЧЕНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА В ОБЛАСТИ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о научной и практической деятельности ученых, внесших свой научный вклад в область вещественных доказательств судебной медицины Нового Узбекистана.

Ключевые слова: судебная медицина, экспертиза вещественных доказательств, история судебной медицины.

Ўзбекистон Республикасида жиноий ишларни ўрганиш жараёнида инсон танасига тан жароҳат етказиш, номусга тегиш, ёки инсон ҳаётига суиқасд қилиш каби жиноятларда авваломбор суд тиббиёти хулосаси ўта зарур жараён ҳисобланади. Ушбу барча воқеа ҳолатлари замирида биологик ашёвий далилларнинг суд тиббиётига оид текширилиши шахсни идентификациялашда муҳим аҳамият касб этади. Бу тадқиқотларда Ўзбекистон республикаси тиббиёт олийгоҳларида фаолият кўрсатган ва кўрсатиб келаётган суд тиббиёти йўналиш олимлари, жумладан Жалолов Ж.Ж., Исқандаров А.И., Ғиёсов З.А., Индиаминов С.И., ва уларнинг шогирдлари: Хасанова М.А., Рузиев Ш.И., Хван О.И., Машарипов А.С., Исламов Ш.И., Махсумхонов Қ.А., Жуманов З.Э., Бахриев И.И. ва бошқалар. Ҳозирда улар ҳам суд тиббиётига оид долзарб муоммалар ечишда илмий-амалий тадқиқот ишларида ўз хиссаларини қўшиб келмоқда.

Ашёвий далилларнинг таърифи Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодексининг 203 моддасида кўрсатилган. Ашёвий далиллар - жиноят асбоби ҳисобланган предметлар ёки улардаги излар, айбланувчи ҳаракатидаги жиноий объектлар, шунингдек жиноий йўл билан топилган пул ва қимматбаҳо буюмлар ҳамда жиноятни топиш воситаси ҳисобланган барча бошқа предметлар ҳисобланилиб, бўлиб ўтган ишнинг ҳолатини белгиловчи жавобгар шахсни аниқловчи ёки жавобгарликни рад қилувчи, ёки уни айбини енгиллатувчи воситалардир. Ашёвий далиллар ёрдамида жиноятларни очишда янгидан янги илмий асосланган текширувларни киритган олимлар, жумладан:

Джалалов Джалил Джалалович т.ф.д., профессор - 1976-2003 йилларда кафедрага раҳбарлик қилган. Кўп йиллар давомида ашевий далиллар идентификациялаш йўналишида бир канча илмий ишлар олиб борди ва раҳбарлик қилди ва амалиётда қўллади. “Маний ва унинг доғларини суд тиббиётига оид текширишнинг янги имкониятлари” мавзусидаги номзодлик ва 1982 йилда “Гемоглобин, холин, спермин и нордон фосфатазани хроматография усулида суд тиббиёти мақсадида текшириш” мавзусидаги докторлик диссертацияларини ёқлаган. уларнинг

раҳбарлигида илмий ишлар ҳимоя қилишган:

Хасанова Мукаррама Алимаредановна: т.ф.д., доцент. 2022 йил “Суд тиббиёти амалиётида фитаглютининларни олиш ва қўллаш” бўйича докторлик диссертациясини ёқлади. Ҳозирги кунда ашевий далиллар

бўйича илмий ишларни шогирдлари билан олиб бормоқда, жумладан РСТИАМ Тошкент шаҳар, Сурхандарё, Андижон вилоят филиаллар ва ТТА мустақил изланувчилари билан илмий тадқиқот ишларига раҳбарлик қилиб келмоқда.

Яна шуни таъкидлаш жоизки, у Ўзбекистонда ашёвий далилларнинг суд тиббий экспертиза соҳасида миллий ягона олима аёллардандир. Абдуллаев Бахтиёр Саидович тиббиёт фанлари номзоди, доцент - 1984 йилда “Использование метода хроматографии для одновременного определения наличия и группа крови в следах” бўйича кандидатлик диссертациясини ёқлади.

Ешмуратов Балтабай Алланиязович т.ф.н, доценти, 1987 йилда “Қонталашларнинг ҳаётийлигини аниқлаш мақсадида гемин моддасини ярим микдорий ва микдорий текшириш” мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган. Ҳозирги кунда докторлик диссертация иши бўйича илмий иш олиб бормоқда.

Лочинов Фарҳод Назарович т.ф.н, катта ўқитувчи. 2005 йилда “Қон доғларида агглютининларни аниқлашнинг янги имкониятлари” мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган.

Жуманиёзов Эркин Худайберганович т.ф.н, доцент- 2003 йилда “Одам сўлагидаги агглютининларни суд тиббиётига оид текширилишининг янги имкониятлари” мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган.

Ахмедов Тўлқин Жўракулович т.ф.н, доцент - 2008 йилда “Қонда антиген А1 ва А2 аниқлашнинг янги имкониятлари” мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган.

Айдаркулов Абдуманнап Шағатаевич т.ф.н. 1993 йилда “Суд тиббиёти амалиётида қон доғидаги оксилнинг турлари мансублигини иммунофелометрик ва иммунодиффузион усуллар билан аниқлаш” бўйича номзодлик диссертациясини ёқлаган. Ҳозирда Қозоқистон Республикасида суд тиббий экспертиза соҳасида фаолият олиб бормоқда.

Искандаров Алишер Искандарович-1983 йили “Рухнинг комплекс бирикмалари токсикологияси” мавзусида номзодлик, 1992 йил “ФОИлардан ўткир заҳарланишлар суд тиббий токсикометрияси ва танатогенези” мавзусида докторлик диссертацияси ишини Москва шаҳрида ҳимоя қилган. 1993 йилдан буён ТошПТИ суд тиббиёти кафедраси мудир ва бир вақтнинг ўзида Республика суд тиббий илмий амалий маркази директори лавозимида фаолият олиб бормоқда. Шу йиллар давомида уларнинг раҳбарлигида илмий ишлар ҳимоя қилишган: Рузиев Шерзод Ибадуллаевич т.ф.д., проф. «Экспертная оценка дерматоглифики при сахарном диабете» мавзусида докторлик

диссертация ишини ҳимоя қилган. Хван Олег Иннокентиевич- т.ф.д., доцент «Судебно-медицинская оценка повреждения органов брюшной полости и забрюшинного пространства» мавзусида докторлик диссертация ишини ҳимоя қилган. Машарипов Азамат Собирович т.ф.д., «Бош мия жароҳатида серебрал ва экстрасеребрал танатогенез» мавзусида докторлик диссертация ишини ҳимоя қилган. Шунингдек проф А.И. Искандаров бошчилигида Пириева Л.В, Якубов Х.Х., Абдукаримов Б.А., Носиров Т.К, Кузиев О.Ж., Дальжанов Б.М. Каратаева Л, Бабажанова Ш.Ў. ва бошқалар номзодлик ва фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олган.

Ғиёсов Зайнитдин Асамутдинович- т.ф.д., профессор. 1977 йил “Тўсатдан юрак ўлимининг айрим турлари генезида аутоиммун жараёнларининг аҳамияти” мавзусида номзодлик ва 1994 йили “Ўзбекистонда болалар ўлими сабабаларининг суд тиббий характеристикаси” мавзусида докторлик диссертациясини ҳимоя қилган. Уларнинг раҳбарлигида илмий ишлар ҳимоя қилишган: Индиаминов Саид Индиаминович - т.ф.д, профессор. 1987 йили «Судебно-медицинская оценка сосудисто-тканевых изменений головного мозга при острой кровопотере» мавзусида докторлик диссертациясини ҳимоя қилган. Исламов Шавкат Иржигитович - т.ф.д.,

доцент «Судебно-медицинские аспекты ненадлежащего оказания медицинской помощи» мавзусида докторлик диссертация ишини химоя қилган. Махсудхонов Қулфиддинхон Аъзамхонович т.ф.д., доцент. «Ўзбекистонда тугалланган суициднинг тиббий ижтимоий ва суд- тиббий масалалари» мавзусида докторлик диссертация ишини химоя қилган. Шунингдек проф З.А. Гиёсов бошчилигида Индиаминов С.И, Холматова Б.Т., Исмоилов О.И., Хайдаров Х., Юлдашев А., Ганиев Ф(Рес.Тожикистон), Шодиев Ғ.Б., Якубжонов Р.Д, Хакимов С.А. Дехқонов М.А. ва бошқалар номзодлик ва фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олган.

Индиаминов Саид Индиаминович-1976 йили Тошкент Давлат тиббиёт институтини тугатиб суд тиббий экспертиза Бош бюросида интернатура ўтган. 1977-1984 йилларда Самарқанд вилоят суд тиббиёти экспертиза бюросида эксперт ва бўлим бошлиғи лавозимида ишлаган. 1984 йили суд тиббиёти ИТИҒа (Москва) аспирантурага кириб, 1987 йили номзодлик диссертациясини химоя қилган. 1987 йили «Судебно-медицинская оценка сосудисто-тканевых изменений головного мозга при острой кровопотере» мавзусида докторлик диссертациясини химоя қилган. Уларнинг раҳбарлигида Жуманов Зиёдилло Эшмаматович т.ф.д., доцент «Иссиқ арид зона шароитида ўлим вақтини аниқлаш» мавзусида докторлик диссертациясини химоя қилган.

Шунингдек проф С.И. Индиаминов бошчилигида Бойманов Ф., Расулова М., Давронова А.Э., Жураев И.Ғ, Шопулатов И.Б., Исмоилов Р.О., Умаров А.С, Гамидов С., Ким А., Шоимов Ш., Абдимўминов Х. ва бошқалар номзодлик ва фалсафа доктори (PhD) илмий даражаларини олишган.

Бахриев Иброҳим Исомуддинович- тиббиёт фанлари номзоди доценти, 1997 йилда “Суд тиббиётида мурдаларнинг айрим бўшлиқ суюқликларида гаптоглобинни аниқлаш” мавзусида номзодлик диссертациясини химоя қилган. Илмий шоғирдлари: Таджикистон республикаси Назиров С.Н ва ТГА кафедра мустақил изланувчилари Чориев Б.А, Бекназаров Ж.Ш. фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олишган.

Суд тиббиёти ва суд тиббий экспертизасини равнақи учун хисса қўшган миллий олимларимиз, булардан: Ўзбекистон республикаси суд тиббий экспертиза илмий амалий маркази ва филиалларида суд биология экспертизаси бўйича фаолият кўрсатиб келаётган мутахассислар, жумладан Хамдамов Абдурахмон Махмудович - РСТЭИАМ суд биология бўлими мудир, олий тоифали давлат суд эксперти; Жовбуриев Тулқин Мамадиёрович - РСТЭИАМ Тошкент шаҳар суд биология бўлими мудир, олий тоифали давлат суд эксперти; Махаммурадов Фарход Хайдарович - РСТЭИАМ Тошкент вилояти филиали суд биология бўлими мудир, олий тоифали давлат суд эксперти; Холматова Каромат Искандаровна - РСТЭИАМ Сурхандарё вилояти филиали суд биология бўлими мудир, олий тоифали эксперт, мустақил изланувчи; Туйчиев Зухриддин Фахриддинович РСТЭИАМ Фарғона вилояти филиали суд биология бўлими мудир, олий тоифали эксперт; Абдиев Алишер Мухаммадқулович - РСТЭИАМ Сирдарё вилояти филиали суд биология бўлими мудир, олий тоифали эксперт; Махкамова Сохибахон Умирзақовна РСТЭИАМ Андижон вилояти филиали суд биология бўлими мудир, олий тоифали эксперт, Эсанов Акром Муминович - РСТЭИАМ Жиззах вилояти филиали суд биология бўлими мудир, биринчи тоифали эксперт; Рашидов Фарход Фахриддинович - РСТЭИАМ Самарқанд вилояти филиали суд биология бўлими мудир, биринчи тоифали эксперт; Холмуродова Дилором Бекпулатовна - РСТЭИАМ Бухора вилояти филиали суд биология бўлими мудир, олий тоифали эксперт, Шарипова Мунисхон Рахимжоновна - РСТЭИАМ Наманган вилояти филиали суд биология бўлими мудир, олий тоифали эксперт, Хушвақтова Зилола Олмосовна - РСТЭИАМ Қашқадарё вилояти филиали, суд биология бўлими мудир, олий тоифали эксперт; Джунгисова Жудызхон Толыбаевна - РСТЭИАМ Қароқалпоқ вилояти филиали суд биология бўлими мудир, олий тоифали эксперт.

Шундай қилиб, Республикада суд тиббиёт фани ва суд тиббий экспертиза амалиёти ривожланишининг тарихида юқорида зикр этилган профессорлар Ж.Ж. Жалолов, Искандаров А.И., Гиёсов З.А., Индиаминов С.И ва уларнинг раҳбарлигида шоғирдлари томонидан суд тиббиёти мутахассислиги бўйича бажарилаётган илмий ишлар ўзининг илмий-амалий аҳамияти ва долзарблигини кўрсатмоқда. Шуни айтиш лозимки ривожланаётган янги Ўзбекистоннинг тиббиёт соҳаси тармоғи бўлган суд тиббий экспертиза йўналиши илмий тадқиқотлари бугунлиг кунда юксалиб бормоқда. Бу эса давлатимизнинг бу соҳага курсатаётган катта эътиборидир.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Jalalov J.J. "Forensic Medicine", Textbook. 1998. P.328 (in Uzb)
2. Iskandarov A.I., Koldashev D.R. "Forensic Medicine", Textbook, 2009. P. 530. (in Uzb)
3. Giyasov Z.A. "Forensic Medicine", Textbook, 2018, P. 323 (in Uzb)
4. Indiaminov S.I. "Forensic Medicine, Legal Basis of Doctor's Activity", Textbook, 2020, P. 380 (in Uzb)
5. "The state of the forensic medical expertise service in Uzbekistan and ways to improve it", materials of the conference of the Scientific and Practical Center of Forensic Medical Expertise in Uzbekistan. 2012, Tashkent. (in Uzb)
6. Beknazarov Sh.Y., Eshmurotov B.A., Beknazarov Sh.J. "The role of scientists of the Department of Forensic Medicine and Medical Law of the Tashkent Medical Academy in the development of forensic biological examinations in the Republic of Uzbekistan, Tashkent Medical Academy newsletter, 2023, P. 34-38. (in Uzb)

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Бекназаров Шокир Йўлдошович - к.м.н., доцент. Ташкентская медицинская академия, кафедра судебной медицины и медицинского права. Ташкент Узбекистан. E-mail: tma@.uz, <https://orcid.org/0014-0001-5468-2483>

Хасанова Мукаррама Алимаредановна - д.м.н., доцент. Ташкентская медицинская академия, кафедра судебной медицины и медицинского права. Ташкент Узбекистан. E-mail: tma@.uz, <https://orcid.org/0000-0151-5207-2473>

Бекназаров Жахонгир Шокирович - к.м.н., Ташкентская медицинская академия, кафедра судебной медицины и медицинского права. Ташкент Узбекистан. E-mail: tma@.uz, <https://orcid.org/0014-0001-5468-2483>

Information about the authors:

Beknazarov Shokir Yoldoshevich - candidate of medical sciences, associate professor. Tashkent Medical Academy, Department of Forensic Medicine and Medical Law. Tashkent Uzbekistan. E-mail: tma@.uz, <https://orcid.org/0014-0001-5468-2483>

Khasanova Mukarrama Alimaredanovna - Doctor of Medical Sciences, Associate Professor. Tashkent Medical Academy, Department of Forensic Medicine and Medical Law. Tashkent Uzbekistan. E-mail: tma@.uz, <https://orcid.org/0000-0151-5207-2473>

Beknazarov Jahongir Shokirovich - candidate of medical sciences, Tashkent Medical Academy, Department of Forensic Medicine and Medical Law. Tashkent Uzbekistan. E-mail: tma@.uz, <https://orcid.org/0014-0001-5468-2483>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Бекназаров Ш.Й, Хасанова М.А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Бекназаров Ж.Ш — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Beknazarov Sh.Y, Khasanova M.A. — ideological concept of the work, writing the text; article editing;

Beknazarov Zh.Sh - collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000